

Esittelyssä Putkisalonn kartano

Lähde: Michael Den Herder

Putkisalonn kartano on monelle jo tuttu paikka, ja [englanninkielisessä uutiskirjeessämme](#) esittelemme tämän viehättävän kartanon eurooppalaisille ystävillemme!

Putkisalonn laajat ja monimuotoiset perinnelaitumet ovat eri puolilla Putkisalonn saarta ja osa myös mantereen puolella. Eläinten siirroissa työlinjaisten bordercollien apu on korvaamaton. Tila tuottaa jalostuseläimiä, karitsanlihaa ja viljaa.

Putkisalonn kartano sijaitsee 300 km Helsingistä pohjoiseen ja sen monipuolisesta toiminnasta vastaavat Susanna Nuutinen ja Mikael Westersträhle. Tila tuottaa jalostuseläimiä, karitsanlihaa ja viljaa. Tilalla on myös metsää ja laajoja monimuotoisia perinnelaitumia.

Putkisalonn lampaat

Tilalla on sekä Dorset-rotuisia lampaita että suomenlampaita. Dorsetilla on liharoduksi korkea hedelmällisyys, maidontuotantokyky sekä erinomaiset emo-ominaisuudet. Sillä on myös hyvä rehunkäyttökyky ja se on tarkka ja rauhallinen laiduntaja. Putkisalossa dorset-lampaita kasvatetaan risteytystuotantoon: suomenlammasuuhia astutetaan dorset pässillä, jolloin saadaan taloudellisia helppohoitoisia finndorset uuhia emoiksi lihantuotantokatraisiin. Paras hyöty finndorset uuhista saadaan astuttamalla ne kolmannella rodulla esim. Texel tai Oxford Down.

Kuva 1. Inka valmiina töihin ja Inka työn touhussa

Kuva 2. Laudun järven rannalla

Kuva 3. Hevoset laitumella

Putkisalonn paimenkoirat

Putkisalossa työskentelee bordercollieita, joita jalostetaan tarkoituksena tuottaa luotettavia, hyvin eläimiä käsitteleviä työkoiria oman tilan tarpeet huomioon ottaen. Putkisalonn tarjoaa myös paimenkoirien koulutussopimusta, jolloin koulutukseen osallistuu aina myös koiran lisäksi sen ohjaaja. Koulutussopimus on hyvä tapa päästä paimenkoiran kanssa alkuun, sillä koiran ensimmäisen elinvuoden aikana tehdään usein paljon virheitä, jotka voivat tuhota koiran paimennushalun kokonaan.

Perinnemaisemat

Putkisalonn laajat ja monimuotoiset perinnelaitumet olivat syy laiduntavien eläinten pidon jatkamiselle sukupolven vaihdoksen yhteydessä vuonna 2002. Vanhoja laitumia on käytössä kaikkiaan noin 20 hehtaaria. Laitumia on eri puolilla Putkisalonn saarta ja osa myös mantereen puolella.

Pajakankaan perinnebiotooppia (5 ha) hoitavat tilan kaksi suomenhevostammaa ja kesäisin siellä laiduntavat myös muut hevoset. Kunnollisen hoidon myötä laidunnettujen metsälaidunten monimuotoisuus on korkeammalla tasolla kuin laiduntamattomien.

Kuva 4. Värjättyjä villalankoja. Sampo Luukkainen

Oman tilan laitumien lisäksi Putkisalon lampaat laiduntavat Haukivedellä sijaitsevan Linnans Oman tilan laitumien lisäksi Putkisalon lampaat laiduntavat Haukivedellä sijaitsevan Linnansaaren kansallispuiston saarella, jonne eläimet viedään Metsähallituksen huoltoveneellä

Tilan myymälässä valikoimiin kuuluvat monipuoliset lammastuotteet: lampaanliha, lammasmakkarat, lampaantaljat sekä viljalangat.

Maalaismaisemat ovat tärkeä osa kulttuuriperintöämme. Perinnelaidunten lisäksi Putkisalon rakennukset ovat historiallisesti merkittäviä ja omistajat ovatkin nähneet paljon vaivaa rakennusten entisöinnissä.

Tilalla järjestetään myös avoimia päiviä, jolloin suurella yleisöllä on mahdollisuus tutustua tilan toimintaan. Lue lisää tilan [koti-sivulta](#) tai [Facebook-sivulta](#)!

Kuva 5. Traktoriajelulla. Sampo Luukkainen

Tilalla järjestetään myös avoimia päiviä. Sampo Luukkainen